

Programozási támogatás
A PRIMORA ÉS PROVELLO kerítésrendszerek sorozatgyártására

Szoftver egyeztetés

Program támogatás

DTPS tréning

Készítette: SYN-TIG Hegesztéstechnika KFT

Tartalomjegyzék

Alapoktatás- Szoftver egyeztetés

1. Szerkezeti felépítés	4
2. A tanítás visszajátszása	5
3. Teach pendant (tanítóboks)	6
4. Koordináta rendszerek	7
5. Robotmozgás koordinátarendszer választó menü	8
6. Manuális működtetés	9
7. Jog beállítások	11
8. Sebesség korlát beállítások	12
9. A tanítás és a tanítási pontok mentése	13
10. Interpolációk	15
Lineáris hullámvázis interpoláció	16
Kör interpoláció	17
Kör hullámvázis interpoláció	18
11. Numerikus adatok bevitele	19
12. Karakterek bevitele	20
13. Tanítási pontok hozzáadása, megváltoztatása és törlése	21
14. Huzalbefűzés és gázteszt	22
15. Működési folyamat	23
16. Fájlok szerkesztése (Alapművelet)	24
17. Hegesztési (weld) és levegő (Air-Cut) pontok léterhozása	26
18. Programozási beállítások	27
19. Hegesztési paraméterek beállítása (Hegesztés)	28
20. Hegesztési művelet során gyakran használt parancsok	29
21. Smooth level	30
22. Szekvenciális parancs hozzáadása	32
23. Program Teszt	33
Funkciók	33
Teszt	34
Felhasználói funkciógombok	35
24. Nyomkövetési művelet	36
25. Nyomkövetési beállítások	37
26. AUTO mód	38
Autó mód indítása	38
Működési korlátok beállítása	39
27. Nézet	40
I/O monitor	40
Pozíció kijelző	41
Ciklusidő megjelenítése	43
28. Biztonsági mentés	44
29. Jegyzetek	46

Gyakorlati útmutató - Programtámogatása

Tartalomjegyzék

30. Tanító boksza bemutatása	47
31. Első lépések mielőtt használni kezdjük a robotot.....	52
A robot	
32. mozgatása.....	53
33. A robot rendszere.....	57
34. Program létrehozása.....	56
35. A robot tanításához szükséges teendők.....	61
36. Program írása.....	62
37. Nyomkövetési művelet (lábnyomozás).....	76
38. Fájlok szerkesztése (Alapműveletek).....	77
39. Több pont paraméterének egyszerre szerkesztése	82
40. Program teszt.....	85
41. Párhuzamos eltolás.....	87
42. JUMP parancs.....	90
43. Hegesztés.....	96
44. RT Shift.....	105
45. Biztonsági mentés készítése.....	108
46. TCP ellenőrzése.....	114
47. Új változó létrehozása.....	116
48. Automata módban történő indítás előkészítése.....	118
49. Automata mód használata, gyártás.....	125

1., Szerkezeti felépítés

Teach pendant

Robotvezérlő

Vezérlő boksza
(Opcionális)

2. A tanítás visszajátszása

A robot képes az előzetesen betanított programok visszajátszására.

A robot programja, mint például egy hegesztési, vagy szekvenciális folyamat létrehozható a robot tengelyeinek mozgásával. Ez a folyamat, melyet tanításnak nevezünk, eltárolható a robotvezérlő egységében.

Egy program futtatásakor a robot végrehajtja az előre betanított műveletek sorozatát (vagy visszajátssza azt) ismételten. Következésképpen pontosabb hegesztés, vagy feldolgozás lehetséges folyamatosan.

- ① Start-gomb
- ② Szünet-gomb
- ③ Szervo-ON-gomb
- ④ Vészleállító kapcsoló
- ⑤ Jog dial
- ⑥ +/- gombok
- ⑦ Enter-gomb
- ⑧ Ablak váltó-gomb
- ⑨ Mégse-gomb
- ⑩ Felhasználói funkció gomb
- ⑪ Módváltó kapcsoló
- ⑫ Funkció gombok
- ⑬ Bal-Shift kapcsoló
- ⑭ Jobb-Shift kapcsoló
- ⑮ Éberség kapcsoló

(1) Jog fel/le	
(2) Kattintás	
(3) Jog kattintás/görgetés Tartsa benyomva, majd görgessen fel/le	

Eszköz koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése a robotmanipulátor végén elhelyezett eszköz funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval) irányának megfelelően.

Tengely „Joint” koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése tengelyenként.

Kartezianus koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése a robot koordináta rendszer segítségével.

Funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval)

Funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval)

(W): Hegesztéshez, (H): Mozgatáshoz

(W): Hegesztéshez, (H): Mozgatáshoz

6. Manuális működtetés

1. Kattintson a ikonra annak bekapcsolásához, így engedélyezve a robot manuális működtetését.
2. Mialatt nyomva tartjuk a robot mozgatásához használni kívánt funkcióbillentyűt, a jog- DIAL segítségével mozgassuk a robotkart a megfelelő pozícióba.
3. A funkcióbillentyű felengedésével a robot mozgása megszűnik.

 Robot motion OFF	Kurzor mozgatása		
---	------------------------------	---	------------------

Jog fel/le görgetés

A robot mozgása a jog- DIAL billentyű mozgatásának értékével megfelelően változik.

A JOG billentyűvel történő kattintás, majd fel / le görgetés, illetve \oplus \ominus gombok használata.

A jog- DIAL kismértékű léptetésével a robot mozgása kis sebességgel, míg gyorsabb léptetésével, nagyobb sebességgel történik.

A mozgási sebesség a tanító boks (Teach Pendant) jobb felső sarkában megjelenő indikátoron található.

A tanítóboxsz jobb felső sarkában lévő kijelző

A tanítóboxsz jobb felső sarkában található kijelző

7. Jog beállítások

A „Jog” egy műveleti típus, melynek segítségével a robot mozgásának sebességét határozhatjuk meg. A „Jog” beállítás segítségével határozható meg a robot mozgásának értéke a „Jog DIAL” görgetésének megfelelő értékben.

Jog settings

Movement per of Jog dial increment

	Low	Middle	High	
Cartesian	0.20	0.50	1.00	mm
	(0.01-9.99mm)			
Rotational	0.10	0.20	0.40	deg
	(0.01-1.00deg)			

Default OK Cancel

[Cartesian] Meghatározza a robot karterziánus rendszerben történő mozgásának értékét a Jog- DIAL görgetésének függvényében.

[Rotational] Meghatározza a robot körmozgásának értékét a Jog- DIAL görgetésének függvényében.

8. Sebességkorlát beállítások

Meghatározza a robot maximális mozgási sebességét manuális üzemmódban. Szintén meghatározhatjuk a robot AUTO módban történő használata esetén a maximális működési sebességet, mely felülbírálja a tanítás alatt beállított értéket.

[Manual /Override speed limit] Meghatározza a maximális sebességet manuális működtetés esetén. Beállítási tartomány: (0-12.5%), vagy (0- 15.00m/min)

[Set the E-Axis speed limit for override] A robothoz kapcsolódó külső tengellyel rendelkező eszközök (pl. forgató asztal) sebesség korlátaira történő kiterjesztéshez jelölje be a jelölőnégyzetet.

9. A tanítás és a tanítási pontok mentése

Adatok, melyek mentésre kerülnek

- A tanítási pont helyzete (koordináta adat)
- A mozgási sebesség a tanítási pontig
- Robotművelet a tanítási pontnál (szekvencia parancs)
- Mozcás típusa a tanítási pont felé (Interpoláció)

1. Kapcsolja be "ON" a Robot motion ON ikont, a robot manuális működtetéséhez.

2. Hozza a szerkesztő ablakot aktív állapotba.

3. Mozcassa a robotot a regisztrálni kívánt pozícióba, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Megjelenik egy párbeszéd panel.

4. Amennyiben szükséges, változtasson adatokat az egyes mezőkben, majd nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra, a tanítási pont mentéséhez.

[Interpolate] A tanítási pontok között lévő interpolációt határozza meg.

Például: MOVEP megadása esetén a robot lineáris mozgást végez.

[Air-cut / Weld] Válassza a "Weld" lehetőséget, amennyiben a pillanatnyi tanítási pont és a következő tanítási pont között hegesztési szakaszt szeretne létrehozni. Ellenkező esetben válassza az „Air-cut” lehetőséget.

[Position name] A jelenlegi pozíció neve.

[Manual speed] Meghatározza a robot mozgási sebességét az előző tanítási pont és a pillanatnyi tanítási pont között.

[Wrist calculation] Alap esetben "0", vagy specifikusan 1, 2, 3 és 4 lehet.

(Ez a mező nem aktív, ha az interpoláció "MOVEP".)

[Smooth level] Az alapbeállítás „Default=6”. Amennyiben változtatni szeretné a "smooth level" értékét, lehetőség van beállítani 0-10 értéket.

<p><u>PTP</u> (MOVEP) Tengelyenkénti mozgás</p>	
<p><u>Lineáris</u> (MOVEL) A robot egyenes utat követ egyik ponttól a másikig</p>	
<p><u>Kör</u> (MOVEC) A robot körvonal mentén mozog előre meghatározott három pont alapján</p>	
<p><u>Cikkcakk</u> (MOVELW) A robot cikkcakk mozgást végez egyenes vonal mentén</p>	
<p><u>Kör-cikkcakk</u> (MOVECW) A robot cikkcakk mozgást végez körvonal mentén</p>	

Lineáris cikkcakk interpoláció

Hullámmozgás végrehajtásához tanítsa be a robotnak a szükséges pontokat a következők szerint: Kiinduló pont (MOVELW), kettő amplitúdó pont (WEAVEP) végül a hullámmozgás végpontja (MOVELW).

A hullámmozgás egymás utáni kiterjesztése

Egyszerűen adjunk hozzá egy másik „MOVELW” tanítási pontot azon a ponton, ahol azt szeretnénk, hogy véget érjen a folyamat. A hullámmozgás amplitúdó pontjai változatlanok maradnak.

A hullámmozgás amplitúdójának megváltoztatása a kiterjesztett szakaszban.

A kiterjesztett szakaszon tanítson be és mentsen el új „WEAVEP” pontokat.

Befejezetlen betanítás a lineáris hullám interpolációban

Négy (vagy 6, a 4 és 5 -ös minták esetén) tanítási pont határozza meg a hullámforma mozgását, melyeket be kell tanítanunk, majd el kell mentenünk lineáris cikkcakk mozgás végrehajtásához. Ha bármelyik pont ezek közül nem lett elmentve, akkor a robot mind az ellenőrzéskor (teszt), mind üzem közben lineáris úton fog haladni.

Kör interpoláció

A robot képes egy előre meghatározott kör alakú nyomvonalon haladni.

A kör nyomvonalát legalább három egymást követő pont által kell meghatározni, a kör interpoláció használatával (MOVEC).

Több egymást követő körkörös mozgás kombinációjához mentsünk el egy Lineáris (MOVEL), vagy PTP (MOVEP) interpolációs pontot az első kör utolsó pontján, amely egyúttal a következő kör kezdőpontja is lesz. Illetve, MOVEC parancs esetén a megnyíló párbeszéd ablakban használja a „split-Off” jelölőnégyzetet (G3 verzió esetén).

Kör-cikkcakk interpoláció

A körvonal mentén történő cikkcakk mozgás végrehajtásához tanítsunk meg a robotnak három pontot a MOVECW interpoláció használatával, majd további kettő pontot a hullámzás amplitúdójának meghatározásához (WEAVEP).

Befejezetlen betanítás a körkörös hullámzás interpolációban

Öt (vagy 7 a 4-es és 5-ös minták használata esetén) tanítási pont határozza meg a körvonalas hullámforma mozgását, melyeket be kell tanítanunk, majd el kell mentenünk. Ha bármelyik pont ezek közül nem lett elmentve, akkor a robot mind az ellenőrzéskor (Trace), mind üzem közben lineáris úton fog haladni.

Cikkcakk minta

Hat különböző minta érhető el.

11. Numerikus adatok bevitele

Szám beviteli ablak jelenik meg a numerikus értékek beviteléhez.

- Használja a **L-shift**, illetve **R-shift** kapcsolókat a számjegyek helyének megváltoztatásához a mezőben.
- Használja a jog- DIAL –t a numerikus értékek megváltoztatásához (fel / le görgetés)
- Nyomja meg az **Enter** billentyűt a megváltoztatott adatok mentéséhez, valamint az ablak bezárásához.

A **Cancel** billentyű használatával be tudja zárni az ablakot az adatok mentése nélkül.

Karakter beviteli ablak jelenik meg a karakterek beviteléhez. A karakterválasztó ikonok a kijelző bal oldalán jelennek meg.

Egyéb módok a karakterek beviteléhez.

Jog kattintás	A kiválasztott karakter beviteli mezőbe való illesztése.
Shift kapcsoló (L/R)	Kurzor mozgatása a bokszban.
Enter gomb	Bevitel jóváhagyása
Cancel gomb	Mégse, illetve a beviteli bokszt bezárása.

Tanítási pont hozzáadása

Kapcsolja be „ON” a motion ON ikont, majd mozgassa a robotot az új tanítási pontra melyet menteni szeretne, majd mentse el.

Tanítási pont megváltoztatása

Nyomkövető módban (Trace) mozgassa a robotot a megváltoztatni kívánt tanítási ponthoz. (A kurzor ugyanarra a pontra mozog a kijelzőn). Módosítsa a pont helyzetét a robot manuális mozgatásával, majd mentse el annak módosítását az enter gomb megnyomásával.

Tanítási pont törlése

Nyomkövető módban (Trace) mozgassa a robotot a törölni kívánt ponthoz, majd törölje azt. (A kurzor ugyanarra a pontra mozog a kijelzőn).

14. Huzal befűzés és gázteszt

Kapcsolja be "ON" végrehajtásához.

Wire/gas
check

ikont a menüsoron a huzal befűzéséhez és gázteszt

Funkció gombok	
	Huzaladagolás előre
	Huzal visszahúzása
	Gázteszt

15. Működési folyamat

1. Hozzon létre egy új fájlt (programot) ahol a tanított adatok mentésre kerülnek.
2. Program létrehozásához indítsa el a tanítási műveletet.
3. A betanítás alatt, illetve után a nyomkövetési eljárás (Trace) segítségével, ellenőrizzük a betanított pontok helyzetének pozícióját.
4. A betanítás folyamata alatt, vagy után, illetve nyomon követés funkcióban adjuk meg a szükséges paramétereket, majd mentjük el a programot.

Fentiek végeztével kapcsoljuk át a robotot **AUTO** módba a programunk automatikus végrehajtásához.

Új fájl létrehozása

>>

[File name] Új fájl létrehozásakor a fájl neve automatikusan meg van adva a mezőben. Használhatja a megadott nevet, vagy átírhatja azt.

[Tool] Adja meg a használni kívánt eszköz számát, melyet a manipulátoron használ.

[Mechanism] Adja meg a mechanizmus számát, amellyel dolgozni fog. Gyári beállítás "1: Mechanism 1" szállításkor.

File Type	Program	Auto name
File name	TC0004	Browse
Comment		
Tool:	1:TOOL01	TOOL01
Mechanism:	1:Mechanism1	Mech1
	Robot	
Welder	1 : Weld1	TAWERS1
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>		
Free memory size : about 25434 commands.		

16. Fájlok szerkesztése (Alapművelet)

Tanítás, illetve nyomon követés alatt, a tanítóboksen található kezelőgombok segítségével, lehetőség nyílik jelenlegi programunk szerkesztésre.

Kapcsolja ki a ikont a tanítóboks kijelzőjén található fájl szerkesztéséhez.

Fájl megnyitása

Fájl mentése

 Save	Adatok felülírása
 Save as	Mentés másként

Egy fájl megjelenítése a kijelzőn

Fájl bezárása

Fájl törlése

Fájl átnevezése

17. Hegesztési (weld)

és levegő (Air-cut) pontok létrehozása

A hegesztés kezdőpontját, valamint köztespontját mentjük el, mint hegesztési pont (Weld), az utolsó pontot, pedig mint Air-cut pont.

Click >>

More
↓

MORE

>>

Teach settings

Teach settings [X]

User Coordinate: 0

Speed: High 30.00 m/min
Middle 10.00 m/min
Low 3.00 m/min

CL: 0

Weaving pattern: 1

ARCSET No.: 1

ARC-ON file name: ArcStart1 [Browse]

ArcRetry No.: 0

CRATER No.: 1

ARC-OFF file name: ArcEnd1 [Browse]

Stick Release No.: 0

[OK] [Cancel]

ArcStart1 és ArcEnd1 szállításkor

ArcStart1		Leírás
1	GASVALVE ON	Gázszelep - Be
2	TORCHSW ON	Pisztolykapcsoló - Be
3	WAIT-ARC	Várakozás a hegesztő áram érzékelésére

ArcEnd1		Leírás
1	TORCHSW OFF	Pisztolykapcsoló - Ki
2	DELAY 0.40	Várakozás 0.4 másodpercig
3	STICKCHK ON	Huzal letapadás érzékelő jel - Be
4	DELAY 0.30	Várakozás 0.3 másodpercig
5	STICKCHK OFF	Huzal letapadás érzékelő jel - Ki
6	GASVALVE OFF	Gázszelep - Ki

19. Hegesztési paraméterek beállítása (Hegesztés)

Program létrehozásánál:

Tanítási művelet végrehajtásakor, a hegesztési és Air-cut pontok helyes bevitele esetén, az előre beállított hegesztési paraméterek automatikusan bekerülnek a programba. Az egyes tanítási pontoknál elmentett hegesztési paraméterek megváltoztathatók a fájlszerkesztési művelettel.

gyakran használt parancsok

Parancs	Meghatározás	Hogyan kell beállítani
ARC-ON	Meghatározza a hegesztési művelet indulásának feltételeit.	Válasszon egyet a hegesztés indítása programok közül ArcStart1 - ArcStart5 (pisztolykapcsoló ON, hegesztő áram érzékelés ON... stb.)
ARC-OFF	Meghatározza a hegesztés befejezésének feltételeit.	Válasszon egyet a hegesztés befejezése programok közül: ArcEnd1- ArcEnd5 (pisztolykapcsoló OFF, letapadás ellenőrzés... stb.)
ARC-SET	Hegesztési paraméterek meghatározása.	A hegesztő áram, az ívfeszültség, valamint a hegesztés sebességének megadása.
CRATER	Krátértöltés paramétereinek meghatározása.	A kráteráram, a kráter feszültség, valamint a krátértöltés idejének megadása.
AMP	Hegesztő áram beállítása.	A hegesztő áram értékének megadása.
VOLT	Az ívfeszültség beállítása.	Az ívfeszültség értékének megadása.

[Smooth level]: Meghatározza a robot sarokpontban történő mozgásának lágyságát. [0 - 10]

[Default]: Gyári beállítás a szállításkor "6".

Amennyiben a „Smooth level” értéke „0”, akkor a robot pontosan a kijelölt tanítási ponton keresztül halad tovább (sarokban), ezért úgy tűnhet, mintha a sarokban a robot egy pillanatra megállna.

A „Smooth level” értékének növelésével a forduló lágyabb lesz, ami azt jelenti, hogy a robot pályája a sarokban távolabb fog esni a tanítási ponttól (Távolabb lesz a sarokponttól).

Ha „smooth level” –t szekvenciális parancsként adjuk meg, akkor prioritása van a „smooth level” alapbeállításaival szemben. Ez azt jelenti, hogy ha a programban mi „smooth”=8 parancsot adunk meg, de a „smooth level” alapbeállítás = 4, akkor a robot a sarokban „smooth level”=8 értéket vesz figyelembe.

MOVEL P2

SMOOTH = 8

MOVEL P3

MOVEL P4

Álljunk a kurzorral arra a sorra, amely alá szekvenciális parancsot szeretnénk beszúrni.

A **Command** menüben kattintson a hozzáadni kívánt szekvencia parancsra. (Példa: OUT parancs hozzáadása)

A hozzáadni kívánt parancs típusának megadása.

[Command] Jelzi a kiválasztott parancsot

[Group] A kiválasztott parancs csoportja

[OUT No.] Meghatározza a kimeneti terminált és annak számát. Kattintson a „Browse”-ra a listából történő választáshoz.

[Value] Kimeneti érték

23. Program Teszt

Egy program tesztelésének lehetősége közel azonos kondíciókkal, mint élesben, néhány biztonsági beállítás(*) figyelembevételével. A program teszt funkció segítségével lehetőségünk van végig ellenőrizni a teljes folyamatot, akár hegesztéssel együtt. A robot ugyan azt a folyamatot hajtja végre teszt módban, mint AUTO módban, ideértve a CALL és PARACALL parancsokat is.

(*) Biztonsági beállítások TEACH módban:

Sebesség határok beállítása „kézi/sebességhatárok felülbírálása”, ajtó stop funkció kiiktatása, és éberségi kapcsoló engedélyezése.

Szinkronizált, kettős robot mozgások tesztelésének lehetősége.

Megjegyzés

A tanítási mód biztonsági beállításai:

1. Korlátozott kar sebesség a sebesség korlátozási beállításoknak megfelelően.
2. Az éberség kapcsoló aktív.
3. A biztonsági ajtókapcsoló inaktív.

Teszt

Aktiválja a ikont program teszt indításához.

Funkció gombok		Egykezes	Kétkezes
1	 Test Run	PROGRAM TESZT indítása és a folyamat fenntartása a gomb nyomva tartásáig.	PROGRAM TESZT indítása és a folyamat fenntartása a gomb, valamint a jog dial nyomva tartásáig.
2	 Program Test	Nyomja meg a gombot a teszt módból való kilépéshez.	

Felhasználói funkciógombok

Megjegyzés:

- Amennyiben az Arc-test inaktíválva van a speciális beállításokban az (Arc-lock) ikon nem jelenik meg.
- Ha a (gáz és huzal) ikont teszt módban használjuk, a program tesztmód félbeszakad. A művelet nem vonatkozik a huzal befűzés és gázteszt funkcióra.
- Amennyiben a (Programváltás) gombokat teszt módban használjuk, mindkét funkció aktív lesz teszt módban.
- A programteszteléshez használatos felhasználói funkciógombok nem személyre szabhatók.
- A nem hegesztésre használt szoftverek nem tartalmazzák a ikonokat.

A nyomkövetés műveletével ellenőrizhetjük egy elmentett tanítási pont aktuális helyzetét és paramétereit. Ezen funkció segítségével a tanítási pont adatait is megváltoztathatjuk.

Nyomkövetés ikonja		Funkció
	Start	Ha az ikon lámpája világít a nyomkövetés aktív.
	End	Ha a zöld lámpa nem világít, a nyomkövetés nem használható. ☞ A nyomkövetési funkcióból való kilépéshez, elegendő megnyomni a nyomkövetést jelző ikon melletti funkció gombot.

Funkciógomb	Funkció
vagy	Tartsuk lenyomva a vagy gombokat, valamint a jog- DIAL –t és a robot a lenyomott gombnak megfelelően (előre, vagy hátra) mozog a következő, illetve az előző tanítási pontok között, majd megáll.

25. Nyomkövetési beállítások

Megjegyzés:

A program működésének részleteiről a speciális beállításokban olvashat:

1. Amennyiben a módválasztó kapcsoló a program tesztelése közben AUTO - ra lett állítva a folyamat átáll AUTO módba ugyan azokkal a robotkar beállításokkal.
2. Amennyiben a módválasztó kapcsolót AUTO -ra változtatjuk program tesztből, majd ismételten visszaállítjuk TEACH- be, a művelet nem tér vissza program teszt módba, hanem normál TEACH módban fog üzemelni.

[Sebesség beállítások]

Állítson be a [High - magas] és [Low - alacsony] sebesség értékeket, melyek közül lehetőség nyílik majd választani. [Beállítási tartomány: 0.01-15.00m/min]

Auto mód indítása

Ha a módválasztó kapcsoló AUTO módba van kapcsolva, lehetőség nyílik egy előzetesen Teach módban megírt program futtatására.

1. Álljon a biztonsági kerítéssel elhatárolt biztonságos pozícióba, majd zárja be a biztonsági kerítésen található szerviz ajtót.
2. Állítsa a módválasztó kapcsolót **Auto** pozícióba.
3. Amennyiben a robothoz tartozik kapcsolódoboz, nyomja meg a rajta lévő AUTO kapcsolót. (A robot AUTO módba történő kapcsolása).
4. Nyissa meg a futtatni kívánt fájlt.
5. Kapcsolja BE a szervót.
6. Nyomja meg a start gombot, majd a robot végrehajtja a betanított programot.

Vezérlő box

Működési korlátok beállítása

Lehetőség van egy adott program elindítására néhány működési korlát beiktatásával, mint például deaktiválni néhány funkciót, limitálni a robot mozgási sebességét, program futtatás végrehajtása hegesztés nélkül (Arc lock).

[Max speed] Az itt beállított sebesség prioritást élvez a tanítás alatt beállított értékekkel szemben.

[I/O lock] Deaktiválja az I/O-hoz tartozó szekvencia parancsokat.

[Arc lock] Deaktiválja a hegesztéshez kapcsolódó parancsokat.

[Robot lock] Zárolja a robotmozgást.

27. Nézet

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan milyen képernyők érhetők el a nézet menüből. A nézet menü Teach és Auto módban egyaránt elérhető.

I/O monitor

Megjeleníti a felhasználói input/output állapotot, ha a robot 'Hold' állapotban van. Ezen a kijelzőn lehetőség van az egyes kimenetek On/Off módra történő kapcsolására. (Ez az I/O monitor funkció is elérhető, amennyiben a módválasztó kapcsoló "Teach" pozícióban van.)

1. A módválasztó kapcsolót fordítsuk Teach pozícióba.

2. Kapcsolja be „ON” az ikont a menüsoron, hogy megjelenítse az I/O monitort a jobb oldali panelen.

3. A kimeneti állapot (Out) megváltztatásához szükséges panel előhívásához, kapcsolja be a ikont.

Pozíció kijelző

[XYZ] Robot adatellenőrzési pont a koordináta rendszerben

[UVW] Szerszám orientáció.

[U] Z tengellyel párhuzamos tengely körül állandó távolságban történő forgatás, beleértve a robot szabályzó pontját, miközben megtartja a V szöget.

[V] Szög a függőleges felülethez képest.

[W] A csukló elcsavarási szöge ahol rögzített a szerszám iránya

[Length] Közvetlen távolság attól a pozíciótól, ahol pozíció rezet lett alkalmazva

Click>>

view

Display

>> change >>

Display

position >>

XYZ

XYZ

AGL

Angle

Angle

Angle

RT	=	3.81deg
UA	=	-1.70deg
FA	=	-0.06deg
RW	=	0.02deg
BW	=	-91.67deg
TW	=	9.95deg

X

AGL

Angle

Ciklusidő

Jelzi az előre meghatározott program(ok) ciklusidejét.

Kattintson a 'Browse' lehetőségre egy program kiválasztására a listából.

Ciklusidő megjelenítése:

A robotvezérlőben található adatokról, beállításokról javasolt bizonyos időközönként biztonsági mentést készíteni. Memória vesztés esetén a memória visszaépíthető, amennyiben a megfelelő biztonsági mentés rendelkezésre áll.

[Save]: Biztonsági másolat készítése a kijelölt adatokról egy kijelölt fájlba.

[Load]: Biztonsági adatok visszaállítása egy kijelölt fájlból.

[Verify]: Ellenőrzi a biztonsági mentés adatait és a robot memóriájának adatait mentés, vagy visszatöltés után.

Save

Load

Automatikus biztonsági mentés készítése

29. Jegyzetek

30., Teach pendant (tanító boks) bemutatása:

- ① Start-gomb
- ② Szünet-gomb
- ③ Szervo-ON-gomb
- ④ Vészleállító kapcsoló
- ⑤ Jog dial
- ⑥ +/- gombok
- ⑦ Enter-gomb
- ⑧ Ablak váltó-gomb
- ⑨ Mégse-gomb
- ⑩ Felhasználói funkció gomb
- ⑪ Módváltó kapcsoló
- ⑫ Funkció gombok
- ⑬ Bal-Shift kapcsoló
- ⑭ Jobb-Shift kapcsoló
- ⑮ Éberség kapcsoló

(1) Jog fel/le	
(2) Kattintás	
(3) Jog kattintás/görgetés Tartsa benyomva, majd görgessen fel/le	

15. Éberség kapcsoló: A kettő közül legalább az egyik gombot nyomva kell tartani ahhoz, hogy feltudjuk venni a szervót. Amennyiben elengedjük ezt a gombot, a

szervót eldobja és a robot mozgása egyből megáll. Ugyanez történik, ha teljesen benyomjuk a gombot.

3. Szervo-ON-gomb: Amennyiben nyomjuk legalább az egyik éberség kapcsolót, ennek a gombnak a megnyomásával feltudjuk venni a szervót. Ilyenkor ez a gomb elkezd világítani, valamint a roboton is világítani fog egy zöld lámpa.

13. Bal-Shift kapcsoló: Ezzel tudunk váltani, hogy a robotot vagy a forgatókat szeretnénk irányítani.

14. Jobb-Shift kapcsoló: Nyomva tartásával a funkció gombok funkciója megváltozik, így például tudjuk változtatni a robot mozgásának a koordináta rendszerét.

12. Funkció gombok: Ezekkel a gombokkal tudjuk kiválasztani azt, hogy a robot az ott meghatározott tengelyekben vagy koordináta rendszerekben tudjon mozogni. Alul a VIII-as gombbal tudjuk ki- és bekapcsolni a robotot.

10. Felhasználói funkció gombok: Ezeknek a funkcióját lehet változtatni a föl-le nyíllal.

8. Ablak váltó-gomb: A kurzort lehet változtatni vele, hogy melyik ablakban jelenjen meg.

5. Jog dial: Fel-le görgetéssel tudjuk a kurzort mozgatni. Jobbra klikkelve a jog-gal beletudunk menni abba a menüpontba, ahol a kurzor éppen áll.

6. +/- gombok: Miután fel van véve a szervó a + gombbal továbbítja a huzalt, a – gombbal visszahúzza.

4. Vészleállító kapcsoló: Megnyomásakor egyből leáll a levegő és a robot mozgás is. Visszaaktiváláshoz az óra járásával megegyező irányba el kell fordítani.
2. Szünet gomb: Teszt üzem közben, ha megnyomjuk, akkor megáll a program futása.
1. Start-gomb: Megnyomásával folytatni lehet a megállított programot. Valamint a program elindítására szolgál Teszt üzemmódban.

31 Első lépések mielőtt használni kezdjük a robotot:

- Kompresszor bekapcsolása
- Főkapcsolóval a robot bekapcsolása

32 A robot mozgása:

Koordináta rendszerek:

Tengely „Joint” koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése tengelyenként.

Funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval)

Karteziánus koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése a robot koordináta rendszer segítségével.

Funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval)

(W): Hegesztéshez, (H): Mozgatáshoz

Eszköz koordináta rendszer

A robot mozgásának vezérlése a robotmanipulátor végén elhelyezett eszköz irányának megfelelően.

Funkcióváltás (az L-Shift kapcsolóval)

(W): Hegesztéshez, (H): Mozgatáshoz

Robotmozgás koordinátarendszer választó menü:

Manuális működtetés:

1. Kattintson a ikonra annak bekapcsolásához, így engedélyezve a robot manuális működtetését.
2. Mialatt nyomva tartjuk a robot mozgathoz használni kívánt funkcióbillentyűt, a jog- DIAL segítségével mozgassuk a robotkart a megfelelő pozícióba.
3. A funkcióbillentyű felengedésével a robot mozgása megszűnik.

 Robot motion OFF	Kurzor mozgatása		
---	------------------------------	--	------------------

Jog fel/le görgetés

A robot mozgása a jog- DIAL billentyű mozgatásának értékével megfelelően változik.

A JOG billentyűvel történő kattintás, majd fel / le görgetés, illetve \oplus \ominus gombok használata.

A jog- DIAL kismértékű léptetésével a robot mozgása kis sebességgel, míg gyorsabb léptetésével, nagyobb sebességgel történik.

A mozgási sebesség a tanító boksz (Teach Pendant) jobb felső sarkában megjelenő indikátoron található.

A tanító boksz jobb felső sarkában lévő kijelző

A tanító boksz jobb felső sarkában található kijelző

33. A robot rendszere:

A rendszer A és B oldalból áll.

Pozicionáló berendezések:

Az A oldalon található a G5-ös forgató. B oldalon található a G6-os forgató. A forgatók segítségével lehet az anyagot forgatni, hogy a robot megfelelően rátudjon állni az egyes pontokra. A pozitív irány a robot felé való mozgás.

G4: A robotot mozgatja az úgynevezett shifter-en. A pozitív irány az ajtó felé való mozgás.

A felső menüsor:

1. File (Fájl): Meglévő programokat megtudjuk nyitni, meglévő programok nevét és tulajdonságát tudjuk módosítani, programot tudunk létrehozni.
2. Edit (Szerkesztés): Megnyitott programokat tudunk szerkeszteni.
3. View (Megjelenítés): Megtudjuk jeleníteni a forgatóknak, a pisztolynak, a robotnak a szög értékeit. Hegesztési áramot is megtudunk jeleníteni.

4. Set (Beállítás): Különböző beállításokat lehet végrehajtani. Például változó, görgető sebessége. Előjött hibákat is visszatudunk nézni. Biztonsági mentés készítése. Huzalbeállítások.

34 Program létrehozása:

[File name] Új fájl létrehozásakor a fájl neve automatikusan meg van adva a mezőben. Használhatja a megadott nevet, vagy átírhatja azt.

[Tool] Adja meg a használni kívánt eszköz számát, melyet a manipulátoron használ.

Karakter beviteli ablak jelenik meg a karakterek beviteléhez. A karakterválasztó ikonok a kijelző bal oldalán jelennek meg.

☰ Egyéb módok a karakterek beviteléhez.

Jog kattintás	A kiválasztott karakter beviteli mezőbe való illesztése.
Shift kapcsoló (L/R)	Kurzor mozgatása a boksban.
Enter gomb	Bevitel jóváhagyása
Cancel gomb	Mégse, illetve a beviteli boks bezárása.

Mivel nem változtatunk pisztolyt, ezért mindig TOOL01-en marad.

[Mechanism] Adja meg a mechanizmus számát, amellyel dolgozni fog.

Mechanizmus1: Robot+G4+G5 (Robot, robot shifter, A oldali forgató)

Mechanizmus2: Robot+G4+G6 (Robot, robot shifter, B oldali forgató)

Mechanizmus3: Robot

Mechanizmus7: Robot+G4+G5+G6 (Robot, robot shifter, A oldali forgató B oldali forgató)

[Welder] Adja meg, hogy milyen huzallal szeretne hegeszteni vagy „No select” kiválasztása, ha nem szeretne hegeszteni.

The image shows a software dialog box with the following fields and values:

File Type	Program	Auto name
File name	TC0004	Browse
Comment		
Tool:	1:TOOL01	TOOL01
Mechanism:	1:Mechanism1	Mech1
	Robot	
Welder	1 : Weld1	TAWERS1

Buttons: OK, Cancel

Free memory size : about 25434 commands.

35 A robot tanításához szükséges teendők:

- A robot oldalsó ajtaja legyen nyitva
- A tanítóbokszon a kulcs legyen TEACH állásba fordítva
- A pneumatikus elválasztó falak közül legyen leengedve az az oldali, ahol programozni szeretnénk, a másik legyen felhúzva

Ctrl1: A oldali fal LE

Ctrl2: A oldali fal FEL

Ctrl3: B oldali fal LE

Ctrl4: B oldali fal FEL

36 Program írása:

Tanítási pontok hozzáadása, megváltoztatása és törlése:

Tanítási pont hozzáadása

Kapcsolja be „ON” a motion ON ikont, majd mozgassa a robotot az új tanítási pontra melyet menteni szeretne, majd mentse el.

Tanítási pont megváltoztatása

Nyomkövető módban (Trace) mozgassa a robotot a megváltoztatni kívánt tanítási ponthoz. (A kurzor ugyanarra a pontra mozog a kijelzőn). Módosítsa a pont helyzetét a robot manuális mozgatásával, majd mentse el annak módosítását az enter gomb megnyomásával.

Tanítási pont törlése

Nyomkövető módban (Trace) mozgassa a robotot a törölni kívánt ponthoz, majd törölje azt. (A kurzor ugyanarra a pontra mozog a kijelzőn).

Ezek a módok között lehet váltani úgy is, ha lenyomva tartjuk a jobb-shiftet és megnyomjuk az V-ös funkció gombot.

A tanítás és a tanítási pontok mentése:

Adatok, melyek mentésre kerülnek

- A tanítási pont helyzete (koordináta adat)
- A mozgási sebesség a tanítási pontig
- Robotművelet a tanítási pontnál (szekvencia parancs)
- Mozcás típusa a tanítási pont felé (Interpoláció)

1. Kapcsolja be "ON" a ikont, a robot manuális működtetéséhez.
2. Hozza a szerkesztő ablakot aktív állapotba.
3. Mozcassa a robotot a regisztrálni kívánt pozícióba, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Megjelenik egy párbeszéd panel.
4. Amennyiben szükséges, változtasson adatokat az egyes mezőkben, majd nyomja meg az **Enter** gombot, vagy kattintson az **OK** gombra, a tanítási pont mentéséhez.

Egy program írását mindig a robotnak az alaphelyzetével, az úgynevezett Home pozícióval kezdjük. Ez a feltétele annak, hogy Automata üzemmódban elindítható legyen a program. Az alaphelyzetben felveszünk egy pontot. Majd kikapcsoljuk a robotot és szerkesztjük ezt a pontot.

Jobb klikkel belemegyünk a pontba

[Interpolate] A tanítási pontok között lévő interpolációt határozza meg. Például: MOVEP megadása esetén a robot lineáris mozgást végez.

[Air-cut / Weld] Válassza a “Weld” lehetőséget, amennyiben a pillanatnyi tanítási pont és a következő tanítási pont között hegesztési szakaszt szeretne létrehozni. Ellenkező esetben válassza az „Air-cut” lehetőséget.

[Position name] A jelenlegi pozíció neve.

[Manual speed] Meghatározza a robot mozgási sebességét az előző tanítási pont és a pillanatnyi tanítási pont között.

[Wrist calculation] Alapesetben “0”, vagy specifikusan 1, 2, 3 és 4 lehet.

(Ez a mező nem aktív, ha az interpoláció “MOVEP”.)

[Smooth level] Az alapbeállítás „Default=6”. Amennyiben változtatni szeretné a “smooth level” értékét, lehetőség van beállítani 0-10 értéket.

A RobHome pont létrehozásához menjünk bele a Position name -be.

Megnyomjuk a Browse gombot -> Középső gomb -> Kiválasztjuk a RobHome-ot -> ENTER-el le OK-ézzuk az összes ablakot

A második pont legyen egy gyújtópont valahol jóval az anyag fölött. Itt már beállítjuk a pisztolyt a megfelelő szögbe.

A harmadik pont a ráállási pont, körülbelül 5cm-el a pont fölött.

A gyújtópont és a ráállási pont MoveP. Utána az anyagra ráállás, valamint az anyagon való mozgás MoveL.

Miután végeztünk az anyagon való mozgással, egy kiállási pont szükséges. Ez a pont körülbelül 5cm-el van az utolsó pont fölött.

Amikor hozzáadunk egy pontot, a következő ablakban jobb klikkel belemegyünk a beállítani kívánt sorokba és módosítjuk.

Sebesség beállítása (Manual speed):

Szám beviteli ablak jelenik meg a numerikus értékek beviteléhez.

- Használja a **L-shift**, illetve **R-shift** kapcsolókat a számjegyek helyének megváltoztatásához a mezőben.
- Használja a jog- DIAL –t a numerikus értékek megváltoztatásához (fel / le görgetés)
- Nyomja meg az **Enter** billentyűt a megváltoztatott adatok mentéséhez, valamint az ablak bezárásához.

A **Cancel** billentyű használatával be tudja zárni az ablakot az adatok mentése nélkül.

Interpolációk:

<p><u>PTP</u> (MOVEP) <u>Tengelyenkénti mozgás</u></p>	
<p><u>Lineáris</u> (MOVEL) A robot egyenes utat követ egyik ponttól a másikig</p>	
<p><u>Kör</u> (MOVEC) A robot körvonal mentén mozog előre meghatározott három pont alapján</p>	
<p><u>Cikkcakk</u> (MOVELW) A robot cikkcakk mozgást végez egyenes vonal mentén</p>	
<p><u>Kör-cikkcakk</u> (MOVECW) A robot cikkcakk mozgást végez körvonal mentén</p>	

Lineáris cikkcakk interpoláció:

Hullámmozgás végrehajtásához tanítsa be a robotnak a szükséges pontokat a következők szerint: Kiinduló pont (MOVELW), kettő amplitúdó pont (WEAVEP) végül a hullámmozgás végpontja (MOVELW).

A hullámmozgás egymás utáni kiterjesztése

Egyszerűen adjunk hozzá egy másik „MOVELW” tanítási pontot azon a ponton, ahol azt szeretnénk, hogy véget érjen a folyamat. A hullámmozgás amplitúdó pontjai változatlanok maradnak.

A hullámmozgás amplitúdójának megváltoztatása a kiterjesztett szakaszban.

A kiterjesztett szakaszon tanítson be és mentse el új „WEAVEP” pontokat.

Befejezetlen betanítás a lineáris hullám interpolációban

Négy (vagy 6, a 4 és 5 -ös minták esetén) tanítási pont határozza meg a hullámforma mozgását, melyeket be kell tanítanunk, majd el kell mentenünk lineáris cikkcakk mozgás végrehajtásához. Ha bármelyik pont ezek közül nem lett elmentve, akkor a robot mind az ellenőrzéskor (teszt), mind üzem közben lineáris úton fog haladni.

A WEAVEP pontok szerkesztésével be lehet állítani pontosan az amplitúdót.

A végpontnál kell beállítani a sebességet, valamint a frekvenciát.

Kör interpoláció:

A robot képes egy előre meghatározott kör alakú nyomvonalon haladni. A kör nyomvonalát legalább három egymást követő pont által kell meghatározni, a kör interpoláció használatával (MOVEC).

Több egymást követő körkörös mozgás kombinációjához mentsünk el egy Lineáris (MOVEL), vagy PTP (MOVEP) interpolációs pontot az első kör utolsó pontján, amely egyúttal a következő kör kezdőpontja is lesz. Illetve, MOVEC parancs esetén a megnyíló párbeszéd ablakban használja a „split-Off” jelölőnégyzetet (G3 verzió esetén).

Kör-cikkcakk interpoláció:

A körvonal mentén történő cikkcakk mozgás végrehajtásához tanítsunk meg a robotnak három pontot a MOVECW interpoláció használatával, majd további kettő pontot a hullámmás amplitúdójának meghatározásához (WEAVEP).

Befejezetlen betanítás a körkörös hullámmás interpolációban

Öt (vagy 7 a 4-es és 5-ös minták használata esetén) tanítási pont határozza meg a körvonalas hullámmás mozgását, melyeket be kell tanítanunk, majd el kell mentenünk. Ha bármelyik pont ezek közül nem lett elmentve, akkor a robot mind az ellenőrzéskor (Trace), mind üzem közben lineáris úton fog haladni.

Cikkcakk minta

Hat különböző minta érhető el.

A WEAVEP pontok szerkesztésével be lehet állítani pontosan az amplitúdót.

A végpontnál kell beállítani a sebességet, valamint a frekvenciát.

Pontok másolása / kivágása:

Kikapcsoljuk a robotot és odagörgetünk a programban, ahhoz a ponthoz, amelyet másolni / kivágni szeretnénk.

Megnyomjuk a kivágás vagy másolás gombot -> Elkezdünk görgetni és kijelöljük a pontokat, amelyeket másolni / kivágni szeretnénk -> Jobb klikk -> OK

A másolt / kivágott pontok beillesztése:

Sima beillesztés: Az a sor alá illeszti be, amelyen a kurzor áll.

Fordított beillesztés: Az a sor alá illeszti be, amelyen a kurzor áll, de fordított sorrendben.

37. Nyomkövetési művelet (lábnyomozás):

A nyomkövetés műveletével ellenőrizhetjük egy elmentett tanítási pont aktuális helyzetét és paramétereit. Ezen funkció segítségével a tanítási pont adatait is megváltoztathatjuk.

Nyomkövetés ikonja	Funkció	
	Start	Ha az ikon lámpája világít a nyomkövetés aktív.
	End	Ha a zöld lámpa nem világít, a nyomkövetés nem használható. ☞ A nyomkövetési funkcióból való kilépéshez, elegendő megnyomni a nyomkövetést jelző ikon melletti funkció gombot.

Funkciógomb	Funkció
gombokat, valamint a jog- DIAL -t és a robot a lenyomott gombnak megfelelően (előre, vagy hátra) mozog a következő, illetve az előző tanítási pontok között, majd megáll.	

38 Fájlok szerkesztése (Alapműveletek):

Tanítás, illetve nyomon követés alatt, a tanítóbokszon található kezelőgombok segítségével, lehetőség nyílik jelenlegi programunk szerkesztésére.

Kapcsolja ki a ikont a tanítóboksz kijelzőjén található fájl szerkesztéséhez.

Fájl megnyitása

Fájl mentése

 Save	Adatok felülírása
 Save as	Mentés másként

Fájl bezárása

Fájl törlése

Fájl átnevezése

Fájl levédése:

A megjelenő ablakban, ablakváltóval átmegyünk a jobb oldalon lévő fájl listára ->
Görgetéssel ráállunk a fájlra, amit le szeretnénk védeni -> Jobb klikk-el kijelöljük a fájltokat ->
NEXT (F3)

A felugró ablakban kiválasztjuk, hogyan szeretnénk levédeni a fájlokat:

Protect all: Teljesen levédi.

Allow point change only: Csak módosítani lehet a pontokat. Törölni és hozzáadni nem.

None: Feloldja a levédést.

Fájl lementése pendrive-ra:

Monitor ikon (View) -> Mappa (File list): Ezzel beolvassa a pendrive-ot és látni fogja a tanítóboksz.

A megjelenő ablak bal oldali részén jobb klikk-el kiválasztjuk, hogy melyik mappából szeretnénk másolni. Majd ablakváltóval átváltunk a jobb oldalra és kiválasztjuk jobb klikk-el, hogy mely fájlokat szeretnénk másolni. Miután kiválasztottuk a fájlokat nyomunk egy NEXT (F3)-et. A felugró ablakban kiválasztjuk, hogy hova szeretnénk másolni a fájlokat. Abba a mappába fogja másolni, amelyiken a kurzor áll. ENTER-el le OK-ézzuk.

KÉP

Ha kész vagyunk kivehetjük a pendrive-ot.

Pendrive-ról fájl felmásolása:

Teljesen ugyanúgy működik, mint a lementés. A tanítóboksz CONTROLLER mappájába másoljuk mindig a fájlokat, ne másoljuk be semmilyen almappába.

39 Több pont paraméterének egyszerre szerkesztése:

Edit -> Replace

Use jog dial to select: Azt a részt módosítjuk, amit a görgetővel kiválasztunk.

Jobb klikk az első ponton, amit módosítani szeretnénk -> görgetéssel kijelöljük a pontokat -> Jobb klikk -> kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk módosítani (hegesztési paramétereket, sebességet, parancsokat, külső tengelyek értékei)

Ki lehet választani, hogy kicserélni szeretnénk adatot vagy hozzáadni valamennyit a meglévő adathoz.

Ezután beírjuk a számot, amellyel változtatni szeretnénk az adatokat.

Entire program: Az egész programban minden pontot módosít.

Specified labels: Címkék közötti részt módosít.

Ha szeretnénk a pontok számozását sorba lehet rendezni, vagyis újra számozni:

Edit -> Option -> Felugró ablakban Re-number the teach point

40. Program teszt:

Egy program tesztelésének lehetősége közel azonos kondíciókkal, mint élesben, néhány biztonsági beállítás^(*) figyelembevételével. A program teszt funkció segítségével lehetőségünk van végig ellenőrizni a teljes folyamatot, akár hegesztéssel együtt. A robot ugyan azt a folyamatot hajtja végre teszt módban, mint AUTO módban, ideértve a CALL és PARACALL parancsokat is.

(*) Biztonsági beállítások TEACH módban:

Sebesség határok beállítása „kézi/sebességhatárok felülbírálása”, ajtó stop funkció kiiktatása, és éberségi kapcsoló engedélyezése.

Szinkronizált, kettős robot mozgások tesztelésének lehetősége.

Megjegyzés

A tanítási mód biztonsági beállításai:

1. Korlátozott kar sebesség a sebesség korlátozási beállításoknak megfelelően.
2. Az éberség kapcsoló aktív.
3. A biztonsági ajtókapcsoló inaktív.

Teszt

Aktiválja a ikont program teszt indításához.

Funkció gombok	Egykezes	Kétkezes
1 Test Run	PROGRAM TESZT indítása és a folyamat fenntartása a gomb nyomva tartásáig.	PROGRAM TESZT indítása és a folyamat fenntartása a gomb, valamint a jog dial nyomva tartásáig.
2 Program Test	Nyomja meg a gombot a teszt módból való kilépéshez.	

Amennyiben nem szeretnénk hegeszteni, kitudjuk kapcsolni az F3 gomb megnyomásával.

41 Párhuzamos eltolás Parallel shift:

Amennyiben például egy ugyanolyan anyagot szeretnénk hegeszteni a másik mellett, akkor nem kell ahhoz is felvenni újból a pontokat. Ilyenkor lehet használni a parallel shift-et.

Először az eltolni kívánt pontokat duplikáljuk le, vagyis másoljuk ki majd illesszük be az eredeti pontok alá. Közöttük érdemes egy gyűjtőpontot felvenni.

Az új pontokat fogjuk eltolni.

Menjünk lábnyomban a robottal egy olyan pontra az újak közül, amely az anyagon található. Érdemes az első ilyen pontnak lennie. Ehhez a ponthoz fogunk viszonyítani.

Ezután elvisszük a robotot a következő anyagon ugyanarra a pontra. A két pont közötti x-y-z koordináták különbségét fogja kiszámolni és annyival fogja eltolni a pontokat.

Most kezdhetjük a parallel shift-et:

Edit -> Option -> Conversion with robot teaching -> Kiválasztjuk a parallel shift-et -> A következő felugró ablakban OK -> ENTER megnyomására feljön a következő ablak -> Kiválasztjuk, hogy csak a jog-gal kijelölt területet szeretnénk eltolni -> Elkezdünk görgetni és kiválasztjuk, hogy melyik legyen az első pont, amit el szeretnénk tolni -> Jobb klikk-el kiválasztjuk az első pontot -> Elkezdünk megint görgetni és kijelöljük az összes pontot, amiket el szeretnénk tolni -> Jobb klikk -> A felugró ablakban ellenőrizzük le, hogy az x-y-z koordináták nagyjából reálisak-e, hogy annyival fogja eltolni a pontokat -> OK -> Kész az eltolás, lábnyomban nézzük meg, hogy megfelelőek-e a pontok

42. Párhuzamos eltolás: JUMP parancs

A program futtatásakor ezt a részt kihagyja, és nem fut le.

A jump paranccsal címkére tudunk ugrani.

Először be kell szúrunk egy címkét például annak a program résznek a végére, amelyet át szeretnénk ugrani.

A kurzorral álljunk arra a sorra, ami alá be szeretnénk szúrni a címkét.

OUT gomb megnyomása -> A következő ablakban a group-nál kiválasztjuk a Flow-t -> A felső

listára jobb klikk, ezzel belemegyünk abba az ablakba -> Kiválasztjuk a LABEL-t -> Megadjuk a LABEL nevét -> OK

JUMP parancs beszúrása:

Teljesen ugyanúgy kezdődik, mint a LABEL beszúrás csak a LABEL helyett a JUMP-ot választjuk ki. A JUMP kiválasztása után a következő ablak ugrik fel:

Itt rámegyünk a Browse-ra -> kiválasztjuk, hogy melyik LABEL-re (címkére) szeretnénk ugrani -> OK

Ezzel bekerült a JUMP parancs: Ettől a parancstól a kiválasztott címkéig minden sort kihagy a program.

Kézmegfogás:

Amennyiben bekapcsoljuk a kézmegfogást, úgy tudjuk mozgatni a robotot a shifteren (G4), hogy a pisztoly pontosan ugyanabban az állásban maradjon.

43. Hegesztés

Általános információk:

A hegesztés kezdőpontját, valamint köztespontját mentjük el, mint hegesztési pont (Weld), az utolsó pontot, pedig mint Air-cut pont.

Itt már programozunk úgy, hogy a pneumatikus fal csak azon az oldalon legyen leengedve, amelyik oldalon programozunk. Automata üzemmódban is így fog működni a program és ezért úgy kell leprogramozni, hogy a felhúzott falba ne akadjon be a robot.

A hegesztési pont előtt vegyünk fel egy gyújtópontot, majd egy ráállási pontot. Az utolsó hegesztési pont után vegyünk fel egy kiállási pontot.

Tompa varrat:

A pisztoly álljon merőlegesen az anyagra. Ezt érdemes már beállítani a gyújtópontban.

Ehhez belemegyünk a pontba -> Position name -> Itt manuálisan áttudjuk írni a robot / G4-G5-G6 koordinátáit az adott pontban

A nyilakkal áttudunk menni a másik fülére az ablaknak:

A tanítófejnek a hegye pontosan érjen hozzá az anyaghoz, a hegesztési pontoknál.

Kezdő és köztes hegesztési pont paramétereit:

Hegesztési sorok a programban:

A hegesztési áram, feszültség és sebesség módosítása:

Az ARC-SET sorba jobb klikk-el belemegyünk -> a felugró ablakban módosíthatóak a paraméterek -> amennyiben módosítottuk az áramot

(Amperage) a feszültség (Voltage) melletti gombra nyomjunk rá (automatikusan kiszámolja a beállított áramhoz a feszültséget)

Sarok varrat:

Teljesen ugyanaz, mint a tompa varrat. A különbség annyi, hogy a pisztoly körülbelül 45° -ban álljon rá az anyagra.

Kör varrat:

A pisztoly itt is körülbelül 45° -ban álljon rá az anyagra. A kör varratnál 6 pontot vegyünk fel. Az első 5 hegesztési pont, az utolsó pedig air cut pontként. Az utolsó pontot úgy vesszük fel, hogy 3-5mm-el rátakarunk a hegesztésre.

Az 5. pontot NE úgy vegyünk fel, hogy másoljuk az 1. pontot, hanem fordítsuk tovább a fejet és úgy vegyünk fel új pontként.

44 RT shift:

Ez a funkció az RT tengely körüli elforgatás lesz.

Ezzel tudjuk például az A oldalra írt programunkat áthelyezni a B oldalra. Vagyis 180°-ban elforgatjuk a pontokat az RT tengely körül.

- 1.: Először is mentsük el másként az elforgatni kívánt programunkat, amennyiben szeretnénk, hogy az eredeti megmaradjon.
- 2.: Változtassuk meg az elforgatni kívánt programunk mechanizmus tulajdonságát mech7-re, amely tartalmazza a G5 és G6 forgatót is:

Zárjuk be a programoz -> File menü -> Properties -> Properties -> Kiválasztjuk a programot -> A felugró ablakban állítsuk át a mechanism-nál a Mech7-re

Name	Modified
WISKAB	20/12/08 15:06
WISKA	20/12/08 14:29
PROBA1	20/12/08 13:52
ELSD	20/12/08 13:25
WISU	20/12/08 12:47
TAMASH	20/12/08 12:00
Tibi1	20/12/08 11:45
WISIO	20/12/08 11:23
WISI	20/12/08 09:46
TAMAS	20/12/07 16:46
Tibi	20/12/07 16:14
Test BETET	20/12/01 16:15
ZZ_A oldai hegeszto program	20/12/01 12:04

Program name: WISKAB
 Comment:
 Mechanism: 7: Mech7 Robot+G4+G5+G6
 Welder: No select
 Program size: 2KB
 Creator (User ID): robot
 Created: 2020/12/08 13:58:54
 Modified: 2020/12/08 15:06:06
 Origin program: WISKA
 All enable

3.: Nyissuk meg a programot.

4.: Csináljuk meg a 180° -os RT shift-et:

Edit -> Option -> Conversion -> Kiválasztjuk az RT shift-et -> Entire program -> Az RT-hez beírjuk, hogy +180 -> ENTER -> A felugró ablakon OK

5.: A G5-ös forgató adatait át kell másolni a G6 forgatóhoz:

Edit -> Replace -> Entire program -> Ext. axis data (külső tengelyek adatai) -> A replace item-et át kell állítani copy-ra -> A replace contents-nél kiválasztjuk, hogy a G5-ről akarunk másolni a G6-ra -> ENTER (Execute)

Ezzel átkerültek az adatok a G6-os forgatóra. Azonban még a másik irányba forogna, vagyis ugyanabba az irányba, ahogyan a G5-ös forgott.

6.: A G6-os forgató forgásának megfordítása:

Edit -> Replace -> Entire program -> Ext. axis data (külső tengelyek adatai) -> A replace item-et át kell állítani reverse-re -> A replace contents-nél kiválasztjuk a G6-ot -> ENTER (Execute)

Most már úgy fog forogni a forgató, ahogy kell.

7.: Változtassuk vissza a program mechanizmusát az adott oldalhoz tartozóra. Például Mech2.

8.: Lábnyommal menjünk a program kezdőpontjához, például a ráállási ponthoz.

9.: External axis shift (Külső tengelyek eltolása:

Edit -> Options -> Conversion with robot teaching -> Kiválasztjuk az External axis shift-et -> ENTER -> A G4-et oda mozgatjuk ahová kell. Tulajdonképpen a valós ráállási pontra visszük a robotot -> Miután a helyén van a robot ENTER -> Use jog dial to select -> Görgetéssel kijelöljük az első módosítani kívánt pontot -> Jobb klikk -> Görgetéssel kijelöljük a módosítani kívánt pontokat -> Jobb klikk -> A felugró ablakban OK vagy ENTER gomb -> OK

45 Biztonsági mentés készítése:

Csatlakoztassunk először egy pendrive-ot, amelyre a mentést készíteni fogjuk.

Set -> Backup -> Save -> Kiválasztjuk, hogy hova szeretnénk menteni a fájlt -> ENTER -> Kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk menteni a fájlba, válasszuk az elsőt, vagyis minden adatot -> ENTER -> Save-nél ENTER -> Verify? ablakban YES -> Amennyiben a mentés utána felugró ablakban minden OK, akkor kész a mentés, nyomjunk ENTER-t

46 . TCP ellenőrzése:

Tool center point = A pisztoly koordináta rendszerének a középpontja.

Amennyiben olyan történik, hogy már nem hegeszt pontosan a robot, akkor lehet, hogy ütközött a fej és egy kicsit elállítottod a TCP.

1.: Ellenőrzéséhez nyissuk meg a ZZ_TCP Check programot:

2.: Lábnyomban mennünk végig a programon:

Amikor a TCP point sorhoz érünk a pisztoly a pisztolytisztító tetején lévő tűske fölé megy. A huzalnak / tanítófejnek pontosan érintkeznie kell a tűskével.

Fontos, hogy a program 15mm-es huzalkinyúlással van beállítva.

Pontosan tudjuk ellenőrizni, hogy ha felhelyezzük a TCP ellenőrző fejet a pisztolyra.

47 Új változó létrehozása:

Set -> Variable-> GB -> Amelyik, nincs elnevezve azt nem használja egyik program sem, belemegyünk az egyik ilyenbe -> Elnevezzük

Ez után továbbá itt tudjuk majd ellenőrizni, hogy éppen mennyin van az értéke.

Ezt a változót bármelyik programban fel tudjuk használni. Például tudjuk vele számolni, hogy hányszor futott le a program, vagyis, hogy hány darab készült el.

Amennyiben belemegyünk a már létező Torch clean ref nevű változóba, akkor ott a Current value megadásával be lehet állítani, hogy automata módban hány hegesztési ciklusonként megy ki a robot pisztolytisztításra.

48 Automata módban történő indítás előkészítése:

A megírt programunkat meg kell hívni egy úgynevezett ZZ_A oldali hegesztő program vagy ZZ_B oldali hegesztő program nevű programban, attól függően, hogy melyik oldalra írtuk meg a programunkat.

1.: Nyissuk meg például a ZZ_A oldali hegesztő program-ot.

2.: Menjünk bele a CALL sorba jobb klikk-el.

3.: A felugró ablakban válasszuk ki a Command edit. opciót.

4.: A következő ablakban mennünk rá a Browse gombra majd jobb klikk.

5.: Keressük ki és válasszuk ki a programunkat, amit futtatni szeretnénk automata módban -> ENTER-el zárjuk be az összes ablakot.

6.: Mentsük el a programot és zárjuk be.

49 Automata mód használata, gyártás:

1.: Nyissuk meg a gázt, kapcsoljuk be a kompresszort és a főkapcsolóval kapcsoljuk be a robotot.

2.: Várjuk meg még a nyomás kijelző zöldre vált és eléri a 6 bar körüli nyomást.

3.: A robot oldalsó ajtaja legyen becsukva.

4.: A tanítóbokszon a kulcs legyen AUTO állásba fordítva.

5.: Ellenőrizzük, hogy a vezérlő szekrény oldalán világít-e a ROBOT ALAPHELYZET lámpa. A vezérlő szekrény oldalán nyomjuk meg az ÜZEMKÉSZ és a SERVO gombokat.

6.: Pakoljuk be a sablonba a szálanyagot.

7.: Nyomjuk meg a terület tisztítása gombot A vagy B oldalon, melyen dolgozni fogunk, majd 10 másodpercen belül jöjjünk ki a fényfüggönyön kívülre és nyomjuk meg a kék (fénySOROMPÓ aktiválás), majd a zöld (auto start) gombot. Ezután már a fotocellán belülre nem lehet belépni, míg a művelet véget nem ért.

8.: Miután végzett a robot a hegesztéssel vegyük ki a kerítés elemet a sablonból.

Ismételjük a 6-7-8 pontokat.

Amennyiben végeztünk a gyártással, zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a kompresszort és a főkapcsolóval kapcsoljuk ki a robotot.

